

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

6. To'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, – Toshkent, 2006. –192 b.
7. Mavlonova R., Rahmanqulova N. Boshlang'ich ta'limni integratsiyalash. – Toshkent, 2011. – 126 b.
8. Roziqov O., Mahmudov M., Adizov B., Hamroyev A. Ona tili didaktikasi. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. – 387 b.

UO'K: 2567

MUBOLAG'A SEMANTIKASINI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TIPOLOGIYASI VA INGLIZ TILIGA TARJIMA MUAMMOLARI ("BOBURNOMA" MISOLIDA)

<https://zenodo.org/records/15336605>

Qoraboyev Jasurbek Bohodirovich
Andijon davlat pedagogika instituti
Qoraboyeva Nargiza Nematjonovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. *Maqola tilshunoslikda frazeologik birlikning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, unda ingliz va o'zbek tillarida frazeologik birlikning o'rni hamda axborot yetkazishdagi roli va ularning stilistik xususiyatlari "Boburnoma" misolida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *frazeologik birlik, ekvivalentlik, giperbola, mubolag'a, ekspressiv, kognitiv, lingvokognitiv.*

Аннотация: *Статья посвящена анализу уникальных особенностей фразеологизма в лингвистике, выделены место и роль фразеологизма в английском и узбекском языках, их роль в передаче информации и их стилистические особенности.*

Ключевые слова: *фразеологическая единица, эквивалентность, гипербола, преувеличение, экспрессивный, когнитивный, лингвокогнитивный.*

Abstract: *The article discusses about the analysis of the unique features of the phraseological unit in linguistics, the place and role of the phraseological unit in English and Uzbek languages and their role in conveying information and their stylistic features are highlighted.*

Key words: *Phraseological unity, equivalence, hyperbole, exaggeration, expressive, cognitive, linguocognitive.*

"Boburnoma" asari nafaqat tarixiy qadriyatlarga boy, balki adabiy tilning o'ziga xos jihatlari ham ega. Asarda ko'plab frazeologik birliklar, shu jumladan mubolag'a, yuqori emotsional ta'sirga ega bo'lgan iboralar ham mavjud. Mubolag'a — bu ko'pincha amaliy hayotdan ortiq bo'lgan, ajoyib va g'oyaviy darajada ko'rsatilgan holatlarni tasvirlashni anglatadi. Adabiy asarlarda mubolag'a ijodiy va estetik ta'sir uchun asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu san'at shakli orqali yozuvchi tomonidan tasvirlangan voqealar yoki obrazlar ko'pincha real voqealardan bir necha baravar katta yoki kichik bo'lib ko'rsatiladi, bu esa oqibatda asarning ta'sirchanligini oshiradi.

Boburnoma asarida mubolag'a ko'pincha qahramonning ichki holatlari, muammolari yoki janglarga oid tasvirlar orqali paydo bo'ladi. Boburning o'z shaxsini va hissiyotlarini ko'rsatishda giperbola orqali katta ifodalar ishlatilgan. Masalan, Bobur o'zini jangda g'alaba qo'lga kiritganida yoki muhabbatga bo'lgan hissini ifodalaganida, uning his-tuyg'ulari va ruxiy holatlari odatiy tavsifdan ortiqcha ranglar bilan berilgan. Bunday yozuv usullari oqibatida o'quvchi muallifning shaxsiyatini va uning dunyoqarashini his etish imkoniga ega bo'ladi.

Shaxsiy xususiyatlarini ta'riflashdagi mubolag'a.

Boburnoma asarida Boburning shaxsiy xususiyatlarini, ayniqsa, uning intuitsiyasini, falsafiy qarashlarini va ixlosini o'ta o'ziga xos bo'lib ko'rsatish uchun mubolag'a foydalanilgan.

Boburning tabiatiga oid tasvirlar ko'pincha uning boshqa shaxslardan ajralib turadigan, o'zgacha va yangi tushunchalarga asoslangan.

Janglar va harbiy harakatlar orqali mubolag'a.

Boburnoma asarida janglar juda jihodiy va ko'pincha ulug' va ulug'lashgan shaklda tasvirlanadi. Masalan, Boburning shaharlarni bosib olish va ularga qarata ko'rsatgan ishtiyoq va shijoati, shu jumladan, g'alaba qozonish uchun kurashdagi yuqori tavsiflar — hamma narsa giperbolik darajada ta'riflanadi. Jangning eng yuqori cho'qqisiga erishish va undan olgan taassurotlari ko'pincha real hayotdan yiroq.

Muhabbat va shodlik orqali mubolag'a.

Muhabbat mavzusida ham mubolag'aga kengroq joy berilgan. Boburning maxbubasiga bo'lgan ehtiromi va ishqining cheksizligi ko'pincha o'zgacha, osmonga yoki olamga nisbatan obrazli va go'zal bir shaklda ta'riflanadi. Bu bo'shliqda, hissiyot va tuyg'ular shunchaki tasvirlanmay, ularning taraqqiyoti va ta'sirlari giperbolik tarzda ko'rsatiladi.

Mubolag'a — so'z va iboralarning qat'iy tasavvurdan tashqari bo'lgan ma'noda ishlatilishi, bu orqali real hodisalarga nisbatan shengina va maqsadiga muvofiq emas bo'lgan izohlar berilishi mumkin. Mubolag'a frazeologik birliklar asarda emotsional ta'sir qilish va o'quvchini diqqatini jozibaligiga jalb etish uchun kerakli vositadir.

Mubolag'a (giperbola) — bu yorqin ko'rsatish, hayot va voqealarni ortiqcha, shoshilinch va katta ko'rsatish usuli bo'lib, u ko'pincha o'ziga xos shaklda ishlatiladi. "Boburnoma" asarini tahlil qilganda, aniq tushuncha va an'analarga bog'liq bo'lgan bir qator giperbolik frazeologizmlarga uchrab turadi. Mubolag'alar, ta'rifni qo'llashda asarga dramatik va emotsional ta'sir o'tkazib, qahramonlarning ichki his-tuyg'ularini va ularning tafakkurini aniq tasvirlashga xizmat qiladi [1]. Masalan, Bobur "yaralgan har bir jangda, kunlari va tundagi mushtlasishlarda har qanday eng yirik g'alabalar" haqida yozishda mubolag'adan foydalangan. Bu yerda mavjud bo'lgan ortiqcha hislat frazeologizmdagi tavsifni kuchaytiradi va shunday qilib, tarixiy jarayonlarning qizg'inligini sezdirishga yordam beradi.

"Boburnoma"dagi frazeologik birliklar ko'pincha o'zbek xalqining maxsus madaniy kontekstiga asoslanadi. Masalan, "ko'k ko'zlarining ortiqcha yorug'ligi" kabi ibora aniq va katta darajada qurollanmagan ilmiy yoki adabiy kontekstdan tashqaridagi o'quvchiga tushunarsiz bo'lishi mumkin. Bunday iboralarni ingliz tiliga tarjima qilishda ana shu xos ma'nolarni topish murakkab bo'ladi, chunki o'sha leksik kontekst anglab yetilmagan bo'lishi mumkin. Frazeologizmlar – tilda ma'no jihatidan yordamchi bo'lgan, ko'pincha har qanday izohga muhtoj bo'lgan, lekin u haqidagi umumiy tasavvurlar til va uning foydalanuvchilariga xos bo'lgan bo'lgan idiomalar va tarkibiy birliklardir. Qisqa frazeologik birliklar ko'pincha har qanday mantiqiy tavsifga ehtiyoj qilmaydi, ular o'z ma'nosini vujudga keltirish uchun faqat til tafsiriga to'liq bog'liqdir. Tilning leksik salohiyatida frazeologizmlar muhim o'rin tutadi. Kimdir frazeologizmlarni izohlamay o'qishi va tushunishi mumkin, shuning uchun ular tilning umumiy hissasiga va umumiy madaniy kontekstiga bog'langan.

"Boburnoma" asari olamshumul ahamiyatga ega bo'lib, u o'zining ta'rixiy va adabiy qimmatligi bilan ajralib turadi. Boburning mustaqilligi va o'ziga xos shaxsiy vijdonini, davlatchilik va inson ma'naviyatini ko'rsatuvchi o'zbek adabiyotidagi muhim asarlardan biri bo'lgan "Boburnoma"da frazeologik birliklar va ularning mazmun mazmuni hamda kontekstdagi ishlatilishi ko'pchilik tadqiqotchilarning diqqatini o'ziga jalb qilgan. Asarda bo'lgan mubologalar (ya'ni mubolag'a yoki giperbola) adabiy uslubning muhim elementlaridan

biri bo'lib, ularning lingvokognitiv tahlili tilshunoslik, adabiyotshunoslik va semantika sohasidagi aniq tushunchalarni talab qiladi.

Frazeologik birliklarning asosiy vazifasi o'quvchiga muammoning yoki voqeaning hissiy kuchini yetkazishdir. Misol uchun, "qo'llari bolga tushgan" yoki "o'rmonga o'xshash" kabi iboralar ingliz tilida biron-bir amaliy ekvivalentga ega bo'lmasligi mumkin. Bu holda, tabiiy tarjima yoki leksik ekvivalentni topish o'rniga, kontekstga muvofiq kreativ tarjima usullarini qo'llash zarur bo'ladi. Lingvokognitiv tahlil, tilimizning ma'nolarini, gaplar orasidagi aloqalarni, aniq kontekstlar va o'ziga xos turli fikr va belgilarni tushunishga harakat qilishni nazarda tutadi [2]. "Boburnoma" asarida frazeologik birliklarning ishlatilishiga olib kelgan aql-idrok, insonni idrok qilish yoki nafsni tushunish haqidagi qat'iy bir manzara paydo bo'ladi. Ko'plab giperbolik tasvirlar va ko'rsatmalar bilish va o'zgarishlarning shaxsiy ko'rsatkichlari bilan birga bor. Misol: "O'sha paytda birlashgan dushmanlar bu yerga kelib, yerga qo'shilgan suvlarning balandligidan ham balandroq bo'ldilar", bu satrdagi "balandlik" giperbola orqali hissiyotni kuchaytirish, yaqindan ularning qahramonlarga va buyuk ishlarning yorqinligini ko'rsatishga xizmat qiladi.

Bu tushuncha ichida frazeologizmlar, ularning qaysi psixologik va ma'naviy boshlang'ichlardan kelib chiqqanligini, yorqin va xato munosabatlarining matnli o'sishini ham ko'rish mumkin. Tilshunoslik nuqtai nazaridan, giperbolalarning kontekstdagi ahamiyati — frazeologik birliklarning ishlatilishining to'g'ri mazmun ishlatilishi, mazmunning tashqi kontekstga qaratilgan aniq belgilarning mavjudligi, ijobiy ta'sirlar.

O'zbek xalqining madaniyati va tarixiga bog'liq bo'lgan frazeologizmlar tarjima qilishda katta muammo tug'diradi. Masalan, "so'z bilan suyuq" (ya'ni, "so'z bilan ayni hodisani aks ettirish") kabi ibora ingliz tilida aniq to'g'ri ekvivalentga ega bo'lmasligi mumkin. Bunday frazalardagi ma'nolarni saqlash uchun, odatda, aniq madaniy o'ziga xosliklarga yoki so'zlarning diqqatga sazovor tarzda qayta kreativ ishlatilishiga muhtoj bo'lamiz.

Boburning shaxsiy va ijtimoiy hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u frazeologizmlarning mukammal ishlatilishini ko'rsatadi. Bobur, kishini faxr, mehr va muhabbat, bahslar va g'alabalar orqali tushunarli qilgan, ularga ijtimoiy madaniyatning va yangiliklarning nazaridan e'tibor beradi. "Boburnoma"dagi giperbolik obrazlar kishining xis-tuyg'ularini, holat va vaziyatni o'zgartirish va hayotga ishtiyoq bilan qarashdagi amallarni haqiqatga qaraganda ko'proq ko'rsatishni imkoniyatni beradi.

"Boburnoma" asarida frazeologizmlarning aniq tarjimasini boshqa tildagi sinonimlar bilan o'zgartiladi. Masalan, "o'rmonga o'xshash"ning ingliz tilidagi ekvivalenti "as thick as a forest" bo'lishi mumkin, lekin bu ham ma'nan bir xil bo'lib turmasligi mumkin. Bu holatda sinonimlarning to'liq yoki hech bo'lmagan o'xshashliklarini tushunishda kreativligimizni qo'llashimiz kerak [3].

"Boburnoma"ning ingliz tiliga tarjima qilishda mulohazalarga ega bo'lgan ko'plab muammolar paydo bo'ladi. Bunday frazeologizmlarning mazmuni va emotsional ta'siriga, ilmiy va madaniy kontekstga chuqur tushunish zarur. Buning uchun frazeologizmlarning har bir ma'nosini aniq tushunish va o'quvchini ma'naviy tomondan ham aniq yo'naltirish kerak. Madaniy va adabiy kontekstdagi shu xususiyatlar tarjima jarayonini izchil va muvaffaqiyatli qilish uchun muhim omillardir. "Boburnoma" asarida kullangan mubologali frazeologik birliklarning lingvokognitiv tahlili va ularning ma'nolarini aniqlash tilshunoslik va adabiyotshunoslik sohasida muhim ahamiyatga ega. Mubolag'alar va giperbolik frazeologizmlar, asosan, xis-tuyg'ularni, davrning ta'sirini va odamning falsafasini aniq va

ko'rsatma bir shaklda tasvirlashga yordam beradi. Ular o'z navbatida tarixi, shaxsiyati, va madaniy hissiyoti bilan shakllantirilgan tilning tadqiqotiga yangi yo'nalishlar taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova Z. Mubolag'a va giperbola. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti. 2013. 91-b.
2. Sharipov R. Boburnoma va uning tarixi. Toshkent: Maorif nashriyoti. 2005. 53-b.
3. Latifov Sh. Til va adabiyot. Toshkent: Xalq nashriyoti. 2010. 84-b.

UO'K.33:370.1

SHARQ MUTAFAKIRLARINING MEROSIDA IQTISODIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/15336608>

Xolmo'minova Oygul Jumayevna

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya. *Bugungi kunda globallashuv va iqlim o'zgarishlari sharoitida o'quvchi-yoshlarga iqtisodiy ta'lim va tarbiyalash masalasiga katta e'tibor berilmoqda. Shunday ekan, Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida o'quvchi-yoshlarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berish sohasini rivojlantirish, professional iqtisodiy ta'lim-tarbiya yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratish o'ta muhimdir. Bu esa, mamlakatimizda o'quvchi-yoshlarimizning o'ziga xos ekologik-huquqiy dunyoqarashini shakllanishi va vujudga kelishi ayniqsa, iqtisodiy ta'lim va tarbiyalash samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalardan yanada kengroq oydalanishini taqozo etadi.*

Kalit so'zlar: *iqtisodiy ta'lim, ekologik-huquqiy dunyoqarashi, zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalar, tama, g'azab, ilmsizlik, "Saddi Iskandariy", "Kuch - adolatda".*

Аннотация. *Сегодня, в условиях глобализации и изменения климата, большое внимание уделяется вопросу экономического образования и воспитания студентов. Поэтому в процессе становления Нового Узбекистана очень важно развивать сферу экономического образования и подготовки студентов, уделять особое внимание направлениям профессионального экономического образования и подготовки. Это означает, что формирование и возникновение уникального эколого-правового мировоззрения наших студентов в нашей стране требует более широкого использования современных педагогических и инновационных технологий, особенно в повышении эффективности экономического образования и воспитания.*

Ключевые слова: *экономическое образование, эколого-правовое мировоззрение, современные педагогические и инновационные технологии, гнев, невежество, «Садди Искандари», «Сила - справедливость».*

Abstract. *In today's context of globalization and climate change, significant attention is being paid to economic education and upbringing among young students. Thus, during the process of building the New Uzbekistan, it is crucial to advance the field of economic education and upbringing of students, giving special focus to professional economic education areas. This requires wider utilization of modern pedagogical and innovative technologies to enhance the effectiveness of economic education and upbringing, particularly for shaping and developing students' unique ecological-legal worldviews in our country.*

Key words: *economic education, ecological and legal worldview, modern pedagogical and innovative technologies, anger, ignorance, "Saddi Iskandari", "Strength is justice".*

Iqtisod har bir kishining, har bir oilaning, jamoa va umuman jamiyatning hayotida muhim o'rin tutadi. Iqtisodiy ahvolga qarab ijtimoiy hayot shakllanadi. Xalqimizda "Oldin-iqtisod, so'ngra- siyosat" - degan iboraning ishlatishi bejiz emas, albatta.

Iqtisodiyot - bizning nafaqat bugungi, balki ertangi hayotimiz, hozirgi kelajagimiz. Shuning uchun ham yuqorida aytib o'tganimizdek iqtisod va iqtisodiy fikr rivojlanishi jamiyat hayotida katta ahamiyatga ega. Qadimdan insonlar o'zi yashab turgan muhitdan kelib chiqib, iqtisodiy fikrlarni rivojlantirishgan, o'zlari yashab turtan tuzumdagi munosabatlar bilan

